

KARTOSHKANI ZAMBURUG'LI KASALLIKLARIDAN HIMOY QILISHDA AGROTEXNIK KURASH TADBIRLARI

O'. K. Xamirayev

Toshkent davlat agrar universiteti. Dotsent.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15834332>

Annotatsiya: Hozirgi kunda aholining kunlik oziq-ovqat ratsiyonida kartoshka asosiy iste'mol mahsulotlaridan hisoblanib, uning tarkibidagi muhim bo'lgan uglevodlar, vitaminlar va oqsillar insonlar uchun qimmatli manbaa hisoblanadi. Shu sababdan ham ushbu ekin turi ikkinchi non deb ataladi. Kartoshkadan yuqori hosil olishda uni kasallik, zararkunanda, begona o't va tashqi ta'sirlardan himoya qilish zarurligi bizga ma'lum. Ammo kartoshkani himoya qilishda yer tanlash, agrotexnik tadbirlar juda muhimdir. Kartoshkachilikda hosildorlikni oshirishda agrotexnik tadbirlar hozirda asosiy mezon sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada 2023 yilda Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Qibray salar fayz" fermer xo'jaligida "Sante" navida agrotexnik tadbirlari qo'llanilgan va qo'llanilmagan sharoitda zamburug'li kasalliklarning hosildorlikga ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: kartoshka, kasallik, zararkunanda, fitoftoroz, fuzarioz, vertitsellyoz, rizoktonioz, agrotexnik, rivojlanish.

KIRISH. Sabzavot ekinlaridan kartoshka dala sharoitida aholi ehtiyoji uchun etishtiriladigan to'yimli va hosildorligi yuqori bo'lgan ekinlardan biri hisoblanadi. Bu esa uni etishtirishda katta mashaqqat talab qiladi. Bu qiyinchiliklar kartoshka etishtirishning barcha bosqichlarida mavjud bo'lgan kasallik va zararkunandalardan doimiy himoya qilishda agrotexnik tadbirlarning to'g'ri qo'llanilishidir. Kartoshka tuganaklarining kasalliklarga tez chalinishining sababi ular sersuv, oziq moddalarga boy bo'lganligidir. Shu sababdan hozirgi kunda turli hil kasalliklar paydo bo'lmoqda [2].

Kartoshka *Solanales* tartibiga, *Solanaceae* oilasiga va *Solanum* turkumiga, *Solanum tuberosum* L. – turiga mansub eng keng tarqalgan o'tsimon o'simlik hisoblanadi. Uning asosiy ozuqa qismi er osti tuganaklaridir. Oziq-ovqat ratsiyonida muhim hisoblangan kartoshka tuganaklarini zamburug' kasalliklaridan himoya qilishda agrotexnik tadbirlarning o'rni beqiyos [3], [4], [1].

TADVIQOT MATERIALLARI VA USULLARI. Kartoshka ekilishi rejalashtirilgan va ekilgan dala maydonlarida ekinlarni kasallik, zararkunanda va begona o'tlardan himoya qilishda agrotexnik kurash chorasini muhim hisoblanadi. Agrotexnik kurash chorasini ishlab chiqishda biz asosan ilmiy asoslangan agrotexnika va o'git qo'llash bo'yicha tajribalar olib bordik.

Ilmiy asoslangan agrotexnik kurash chorasiga asosan ochiq dala sharoitida yerni chuqur haydash, almashlab ekish, sifatli urug'lik tanlash, o'g'itlash, sug'orish va chopiq qilish tadbirlari kiradi.

Kartoshkani ekish muddatlarini hisobga olganda Toshkent va Samarqand viloyatlarida kartoshka ekilishi ertangi va kechki muddatlarda amalga oshirildi. Ushbu viloyatlarda kartoshkaning ertangi ekilish muddatlari Fevral oyining IV choragi va Mart oyining I choragiga to'g'ri kelgan bo'lsa, kechki ekilish muddati esa Iyun oyining birinchi 10 kunligiga to'g'ri keldi. Dala tajribalari olib boriladigan maydonlarga kartoshkani ertangi muddatda ekishda yerlarni tayyorlash ishlari olib borildi. Buning uchun tanlab olingan yer maydonlari Oktyabr oyining IV choragi va Noyabr oyining birinchi choragida yerga ishlov berish bilan

amalgga oshirildi. Toshkent viloyati Qibray tumanidagi “Qibray salar fayz” fermer xo‘jaligida tanlab olingan 1 gektarli dala maydonida dukkakli ekinlardan mosh ekilganligi aniqlandi va o‘simlik qoldiqlaridan tozalandi. So‘ngra yerning noteks qismi tekislash moslamalari bilan tekislandi. Tekislangan maydonlarga biz makro o‘g‘itlardan fosforli (P) va kaliyli (K) ning 4/1 qismini qo‘lladik. Shuning bilan birgalikda mahalliy o‘g‘itlar ham solindi. Gektariga 20 t o‘g‘it sochgich bilan bir hil meyorda mahalliy o‘g‘itlar sepib chiqildi. So‘ngra tanlab olingan dala maydoni plugda 35 cm gacha qilib haydalib, 15-20 cm gacha chuqurlikda chizellanib yumshatildi. Ekishdan oldin kul‘tivor yordamida 70 sm oraliqda egatlar olinib ekishga tayyorlandi. Nazorat (agrotexnik tadbirlar minimal qo‘llanilgan) variantida ekishdan oldin o‘g‘itlar qo‘llanilmadi va yer maydoni chizellanib ekildi holos. Dala maydonlarida qolgan barcha agrotexnik tadbirlar bir hil tarzda amalgga oshirildi.

Dala tajribalari o‘simliklarni himoya qilish sohasida umum qabul qilingan usullar asosida bajarildi.

Kartoshka maydonlarida kasalliklarning tarqalishini hisobga olishda quyidagi formuladan foydalanildi.

$$P = \frac{n \cdot 100}{N} \text{ ,}$$

Bu yerda,

P - kasallikning tarqalishi, %; n - namunadagi kasal o‘simliklar soni, dona; N - namunadagi o‘simliklarning umumiy soni, dona [5].

Kartoshka maydonlarida kasalliklarning rivojlanishi quyidagi (0-4) 5 ballik shkalada va foizlarda aniqlanadi.

ball

0 - 0 % sog‘lom o‘simlik;

1 - 10 % gacha kasallangan o‘simlik;

2 - 11 – 25 % gacha kasallangan o‘simlik;

3 - 26 – 50 % gacha kasallangan o‘simlik;

4 -50 % dan ko‘proq kasallangan o‘simlik.

Kartoshka maydonlarida kasalliklarning rivojlanishining yakuniy qiymati quyidagi formula yordamida aniqlandi:

$$R = \frac{\Sigma(a \times b) \cdot 100}{N \cdot K}$$

Bu yerda, R - kasallikning rivojlanishi, foizda; $\Sigma(a \cdot b)$ - kasallik bilan zaralangan a‘zolarining ballardagi ifodasiga ko‘paytmasining yig‘indisi; N - kuzatilgan o‘simlik a‘zolarining umumiy soni; K - shkaladagi eng yuqori ball [5].

Dastlabki dala tajribalari 2023 yilda Qibray salar fayz” fermer xo‘jaligida “Sante” navida yuqori agrotexnik tadbirlari qo‘llanilgan va minimal qo‘llanilgan sharoitlarda olib borildi. Bunda agrotexnik tadbirlari qo‘llanilgan I variantda tuproq orqali tarqalish imkoni yuqori bo‘lgan fuzarioz, vertitsillyoz va rizoktonioz hamda havo orqali tarqalish imkoni yuqori bo‘lgan fitofторoz kasalliklari monitoring qilindi.

Toshkent viloyati Qibray tumanidagi “Qibray salar fayz” fermer xo‘jaligida “Sante” navida agrotexnik tadbirlari qo‘llanilgan va qo‘llanilmagan sharoitda zamburug‘li kasalliklarning hosildorlikga ta‘siri. 2023 yil.

1-jadval

Variantlar		Fuzari oz		Fitoftoroz		Vertitselly oz		Rizoktoni oz		Hosildorlik, s/ga	Saqlab qolinga n hosil, s/ga
		T, %	R, %	T, %	R, %	T, %	R, %	T, %	R, %		
Agrotexnik tadbirlar qo'llanilgan	Yuqori agrotexnika	11,3	2,9	13,9	3,7	0,0	0,0	12,0	3,0	195,6	24,2
Agrotexnik tadbirlar qo'llanilmagan	Minimal agrotexnika	22,8	7,3	23,4	8,0	20,9	6,7	24,5	8,3	171,4	-

Yuqori agrotexnik tadbirlar qo'llanilgan dala tajribalarini o'rganishlar natijasida aniqlandiki fuzarioz kasalligining tarqalishi 11,3 % ni tashkil qilgan bo'lsa, rivojlanishi 2,9 % ni, Rizoktonioz kasalligining tarqalishi 12,0 % ni tashkil qilgan bo'lsa, rivojlanishi 3,0 % ekanligi aniqlandi. Vertitsellyoz kasalligining tarqalishi va rivojlanishi kuzatilmadi. Hosildorlik 195,6 s/ga ni tashkil qilgan bo'lsa, saqlab qolinga n hosil miqdori 24,2 s/ga ekanligi aniqlandi (1-jadval).

XULOSA. Agrotexnik tadbirlari minimal qo'llanilgan sharoitda kasalliklarning tarqalishi va rivojlanishi bir muncha yuqori ekanligi kuzatildi. Kartoshka ekilgan dala maydonlarida agrotexnik tadbirlarning yuqori darajada qo'llanilishi yuqori hosil olish imkonini yaratar ekan.

References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayvaz H., Bozdogan A., Giusti M.M, Mortas M, Gomez R, Rodriguez-Saona L.E. Improving the screening of potato breeding lines for specific nutritional traits using portable mid-infrared spectroscopy and multivariate analysis. Food chem 2016 (211) – P. 374-382.
2. Рахматов А. Помидор ва картошка экинларини касалликлардан ҳимоя қилиш // O'simliklar himoyasi va karantini. J: - 2015. №1 (5). – Б.32-33.
3. Сергеева Е.М., Ларичев К.Т., Салина К.А., Кочетов А.В // Метаболизм крахмала у картофеля Solanum tuberosum L.: Вавиловский журнал генетики и селекции. Том 26, № 3 (2022) – С.1-3.
4. Шундалов Б.М // экономическая эффективность производства и реализации картофеля. УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Могилевская область, Беларусь, 2016. – С. 31-34.
5. Чумаков А.Е. Основные методы фитопатологических исследований. – М: Колос, 1974. – 192 с.